

doi: 10.5281/zenodo.4965162

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ

Speech Development of Preschool Children through Electronic Game Resources

Nadzeya Avsiaikova

Senior Lecturer

Mogilev State University named after A.A. Kuleshov, Belarus

avseikova@msu.by

<https://orcid.org/0000-0002-0013-9219>

Abstract. *The abstract reveals the problem of using information and communication technologies in the work on the development of speech of preschool children. The article describes the importance of speech development in preschool children and the causes of speech disorders in children. The reasons for the illiterate use of electronic educational resources with preschool children are reflected. The steps necessary for the use of electronic educational resources in the development of speech of preschool children, related to the equipment of educational institutions, professional development of teachers and the development of methods for the use of information and communication technologies in preschool childhood, are identified.*

Key words: *speech development, electronic educational resources, preschool children, computer use in education.*

Вступление

Introduction

Современное образование в Республике Беларусь ориентировано на повышение качества образовательного процесса. Одним из направлений модернизации дошкольного образования является его информатизация. Внедрение в дошкольное образование информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) и электронных образовательных ресурсов (ЭОР) направлено на решение задач по формированию мотивационной, интеллектуальной и операциональной готовности дошкольников к жизни в современном информационном обществе. А также способствует повышению эмоциональной насыщенности программного материала для детей дошкольного возраста.

Проблема информатизации общества отражается на детях двойственно. С одной стороны, дает огромные возможности для раскрытия творческого потенциала каждого воспитанника, освоение новых способов познания мира, развития личностных и профессиональных качеств у будущего гражданина страны. С другой же стороны, необдуманное использование информационных технологий в образовательном процессе, многочасовая доступность гаджетов детям уже с раннего возраста ведет наоборот к торможению в развитии: формированию бессистемной, бессвязной, отрывочной картины мира; дошкольники не овладевают коммуникативными навыками, теряют тягу к общению; с трудностью удерживают внимание, не умеют доводить начатое дело до конца, постоянно ищут новые ощущения, эмоциональные всплески. Такое использование цифровых технологий и развлечений естественно может привести к ценностной дезориентации

дошкольников, их асоциализации из-за сокращения времени на игру, являющуюся ведущим видом деятельности в этом возрасте.

Целью исследования проблемы послужило определить основные проблемы в развитии речи детей дошкольного возраста и показать возможность использования электронных образовательных ресурсов в их устранении.

Методы и методики исследования *Methods and Techniques of the Research*

В ходе работы над проблемой основным методом исследования было изучение научно-методической литературы, ее анализ и сравнение разных точек зрения педагогов и психологов на возможности использования информационно-коммуникативных технологий в дошкольном образовании. Одним из методов работы над проблемой стала разработка дидактического материала по развитию речи с использованием информационно-коммуникативных технологий для детей старшего дошкольного возраста на основе требований учебной программы дошкольного образования Республики Беларусь.

Результаты *Results*

Е.О. Смирнова, психолог, доктор психологических наук, профессор, специалист в области возрастной психологии в своих работах подчеркивает, что одной из характерных особенностей современных детей является отставание в развитии речи. «В последние годы и родители, и педагоги все больше жалуются на задержки речевого развития – дети позже начинают говорить, мало и плохо разговаривают, их речь бедна и примитивна. Специальная логопедическая помощь нужна практически в каждой группе детского сада. Такая картина наблюдается не только в нашей стране, но и во всем мире» (1). Это связано с уменьшением живого общения взрослого с ребенком, бессистемного использования информационных ресурсов в работе с детьми, обилие игрушек, не способствующих развитию дошкольника.

На сегодняшний день одним из актуальных вопросов в области исследований развития речи и речевого общения детей дошкольного возраста является создание нового дидактического материала и использование технических средств обучения. Использование ИКТ и ЭОР в речевом развитии детей дошкольного возраста можно отнести к преобразованию предметно-развивающей среды, созданию новых игр, ориентированных на информатизацию образования. Сегодня в сети интернет можно найти огромное число электронных образовательных ресурсов, обучающих игр и программ для детей дошкольного возраста, в том числе направленных на развитие речи. Огромным недостатком обилия информации является то, что педагоги порой не используют данные материалы системно, не ориентируясь на требования санитарных норм и правил, не адаптируют к задачам учебной программы дошкольного образования. Поэтому необходимо найти такие механизмы использования информационных технологий, которые позволят реализовать образовательные задачи более естественным, эффективным, и творческим способом, когда их применение является обоснованным.

Многие учреждения дошкольного образования имеют в своем распоряжении мультимедийную технику. Однако до сих пор остаются открытыми вопросы

регулювання даного виду діяльності учебной программой дошкільного образования, методики використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації освітнього процесу з дітьми дошкільного віку, немає систематизації електронних освітніх програм, до кінця не вироблені вимоги до використання комп'ютера на заняттях і в повсякденному житті вихованців, немає методики використання електронних освітніх ресурсів в дошкільному освіті.

Електронні освітні ресурси використовуються при вирішенні наступних завдань по розвитку мови:

- виховання звукової культури мови;
- збагачення, закріплення і активізації словника;
- совершенствуються граматичної правильності мови;
- формування розмовної (діалогічної) мови;
- розвитку зв'язної мови;
- виховання інтересу до художньому слову;
- підготовки до навчання грамоті.

Выводы *Conclusions*

Розвиток мови дітей дошкільного віку за допомогою ігрових електронних ресурсів відповідно до санітарними правилами рекомендується організовувати з дітьми старшого дошкільного віку. Цілесуспішно проводити цю роботу через спеціально організовану діяльність, де застосування ІКТ і ЕОР можуть виступати як фрагмент заняття, або при організації різних не регламентованих видів діяльності (спілкування, гра, художня і пізнавально-практична діяльність). Вибір форм, методів і засобів розвитку мови старших дошкільників з використанням ігрових електронних освітніх ресурсів визначається педагогом самостійно з опорой на вимоги навчальної програми до формування уявлень і навичок у вихованців з урахуванням їх вікових і психологічних особливостей. При цьому ЕОР слід використовувати варіативно в поєднанні з іншими освітніми засобами і системно.

Одним з перших кроків до використання інформаційних технологій в розвитку мови дітей дошкільного віку повинно бути створення методики використання ЕОР в роботі з дошкільниками з опорой на вимоги навчальної програми. Це дозволить більш раціонально використовувати нові, ефективні процеси в реалізації освітньої області «Розвиток мови і культура мовного спілкування».

Литература *References*

Смирнова, Е. О. (2019) Специфіка сучасного дошкільного дитинства. *Національний психологічний журнал*, 2(34), 25-32.

